

ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖИНИНГ ИЖТИМОЙ ФАЛСАФИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мўйдинов Жамолиддин

ФарДУ Санъатшунослик факультети Мусиқа таълими кафедраси ўқитувчилари Исақов
Улуғбек

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995464>

Аннотация. Мазкур мақолада ўзбек мусиқа маданияти ривожининг ижтимоий фалсафий масалалари атрофлича муҳокама қилинган. Бундан ташқари ўзбек мусиқа маданияти ривожланиш босқичлари юзасидаги фикр мулоҳазалар ўрин олган.

Калим сўзлар: ўзбек мусиқа маданияти, ижтимоийлашув, миллий ғуру, ифтихор, фалсафий, ижтимоий тафаккур.

Инсон маънавий дунёсининг шаклланиши, шахс ва мутахассис сифатида намоён бўлиши таълим-тарбиянинг уйғунлигига боғлиқ. Мамлакатимизда тарбияни ҳозирги замон талаблари даражасида олиб боришда мавжуд барча имкониятлар ва воситалардан фойдалангандагина маънавияти юксак ёшларни тарбиялаш мумкин бўлади. Ўзбекистон биринчи Президенти И.Каримов етук маънавиятнинг жамият тараққиётидаги аҳамиятини кўрсатиб, шундай деган эди: “Халқнинг маънавий руҳини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш – Ўзбекистонда давлат ва жамиятнинг энг муҳим вазифасидир... Бу ҳазина инсонга ҳаётда барқарорлик бағишлайди.”

Маънавият ижтимоий ва фалсафий категория сифатида кенг қамровли тушунча бўлиб, одамнинг руҳий ва ақлий оламининг мажмуи, баркамол шахсни шакллантиришда, инсоннинг маънавий-маърифий даражасини юксалтиришда ўрни бекиёсдир омилдир.

Мусиқа эса маънавий камолликка етакловчи воситалардан бири бўлиб, унинг ҳар қандай жанри маънавий тарбия асоси бўла олади. Мусиқа мустаҳкам билим олишга, миллий кадрият, маънавий баркамоллик, умрбоқий анъаналар ва аждодлар таълимотини ёшлар онгига, турмуш тарзига сингдириш каби омиллар ила тарбия ишига кўмаклашади.

Мусиқа шахснинг ижтимоийлашуви, муайян ҳодиса ва ҳолатларини қайта тикловчи, унинг диққатини жалб қилувчи ва бошқарувчи, шунингдек кишиларнинг меҳнат унумдорлигини оширувчи хусусиятга эга. У сўзсиз ва кўриш имкони бўлмагандаги мулоқотдир. Мусиқа ҳис қилиш қобилиятни тарбияловчи восита бўлиб, ундан ақлий ва жисмоний кучларнинг ўзаро координация ва интеграция қилиш воситаси, энергия манбаи, ҳақиқатни юзага чиқарувчи восита, инсон онгининг трансформацияси учун қурол сифатида фойдаланиш мумкин. Ва ниҳоят, мусиқа кишиларни коинот билан боғловчи куч ҳамдир. Бу рўйхатни давом эттириш ёки ҳар бир бандини кенгайтириш мумкин, лекин энг муҳими шунчалар имкониятга эга бўлган мусиқадек ижтимоий ҳодисадан инсон онги ва тафаккурини юксак даражаларга олиб чиқиш учун фойдаланиш даркор.

Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида миллий мусиқа меросимиз маданиятимизнинг бошқа жабҳалари каби инсонларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини кўтариш, уни ватанпарвар ва халқсевар бўлиб шаклланишида катта омил эканлиги эътироф этилиб келинмоқда. Мусиқий кадриятлар ва замонавий куй ва оҳанглар ёшлар маънавиятини шакллантиришда аҳамияти каттадир. Шу мақсад билан республикамизда охириги пайтда турли фестивал ва мусиқа байрамлари ўтказилиб турибди, ўрта ва олий ўқув юртларида ўтказиладиган маданий-маърифий тадбирлар ва х.

Улар тўғрисида маълумотлар қатор даврий нашрларда, радио ва телевидение эшиттиришларида, интернет саҳифаларида кенг тарғиб этилиб келмоқда. Бу мавзу давлат миқёсида ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Марказий Осиё мутаффакирлари ва олимларининг илмий меросида муסיқа илми жамият ва унинг аъзолари ижтимоий тафаккурида катта ўзгаришларни амалга оширувчи омил сифатида талқин этилди. Бундан ташқари, агар қомусий алломалар муסיқа илмини математика таркибида ўрганган бўлсалар, уйғониш даврининг сўнгги асрларида муסיқа илми мустақил фан сифатида тараққий этди. Уйғониш даврида муסיқа илми таркибан илму ийқоъ, илму таълиф (ал-муסיқа ал-назарийя) ва бастакорлик ҳамда ижрочилик санъати (ал-муסיқа ал-амаллийя)ни қамраб олган бўлиб, бу соҳаларнинг ҳар бири ўзига хос услубий ёндашувда мукамал даражада тадқиқ этилди.

Шарқ мутафаккирларнинг фалсафий таълимотларида муסיқа санъатига оид қатор фикрлар билдирилган. Улар таълим ва тарбиянинг ягона вазифаси – жамият талабларига тўла мос равишда ва ягона бутунликда, тинчлик ва фаровонликда яшашга ҳақли идеал инсон тайёрлаш деб тушундилар. Муסיқа эса инсон ички дунёсининг ҳиссиётли томонлари билан бирга маънавий оламини бутунлайича ифода этиб, унинг ақлий ва ирода кудратини, яхлит қиёфасини ярата оладиган ижтимоий ҳодиса сифатида эътироф этилди. Уларнинг ижодида муסיқий-тарбиявий қарашлар ўзига хос икки услубда талқин этилди. А) муסיқий-назарий (Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Ал-Хоразмий, А.Жомий ижодида). В) муסיқий-дидактик (У.Кайковус, А.Навоий ижодида).

XX асрнинг биринчи ярмида ўзбек муסיқа санъатининг назарий асосларини яратишда А.Фитратнинг меҳнати катта бўлди. Унинг “Ўзбек мумтоз муסיқаси ва унинг тарихи” китоби Ўзбекистон муסיқа маданиятида янги қарашлар шаклланганини кўрсатди. Унингча дунё муסיқа маданиятидаги Шарқ ва Ғарб муסיқаларининг илғор анъаналарини камол топтириб, ижодий ютуқларга эришиш мумкин. XX асрнинг иккинчи ярмида Республикада мумтоз куй ва оҳанглар билан бир қаторда эстрада ҳам ривож топди. Ҳозирги кунда унинг йўналишлари кўпайиб кетиб, ёшлар тарбиясига ижобий билан бир қаторда салбий таъсирлар ҳам кўрсатмоқда.

Ўзбек миллий муסיқа маданиятида миллий кадриятга айланган асарлар сарасига “Мақом”лар киради. Улардаги чуқур мазмун оддий инсонлардан тортиб, етук муסיқашуносларни ҳам ҳайратга солиб, тобора янги қирраларни очмоқда. Тановор куйи, ашула ва рақси ҳам ўзбек халқининг чинакам миллий кадриятидир. Ижтимоий-сиёсий мазмундаги муסיқа асарларидан Ўзбекистон Давлат мадҳияси ҳам кадрли. Ушбу мерос ёшларимиз маънавиятини шакллантиришда, уларни ҳар томонлама комил инсон қилиб вояга етказишда салмоқли руҳий ва маънавий озик бера оладиган ғоявий ва ҳиссий тарбия воситаси сифатида хизмат қилиши мумкин.

Халқ яратган қўшиқларнинг ҳамма турларида юксак, олижаноб ғоя ихчам бадиий шаклларда ифодалангандир. Уларга лапар, ялла, терма, ашулалар киради ва кўпчилик тингловчиларга мўлжалланган. Қўшиқнинг мазмунида ёшларга ва умуман ватандошларга бўлган қақриқ руҳи сезилиб туриши, Ватан мустақиллиги нақадар буюк кадрият, уни эъзозлаш, ҳимоя қилиш ёшлар учун бурч ва муқаддас эканлиги ифодаланиши керак.

Шарқ халқларининг бетакрор миллий муסיқаси ва қўшиқларини кенг миқёсда тарғиб этиш, миллий анъаналарни сақлаш, халқлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлаш

хамда ижодий ҳамкорлик ва маданий-маънавий алоқалар доирасини кенгайтириш мақсадида республикада мустақиллик йилларида “Шарқ тароналари”, “Асрлар садоси”, “Бойсун баҳори”, “Мақом” “Хунармандчилик” фестиваллари каби анжуманлар ўтказиладиган бўлди ва улар ёш авлодни миллий мусиқа санъатига муҳаббат руҳида тарбиялашда албатта ўз самарасини кўрсатади.

REFERENCES

1. И.Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч”, - Т.: Маънавият, 2009,143б.
2. Ислом Каримов “Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли”. – Т.: Ўзбекистон, 1992.
3. Имом ал - Бухорий. Ҳадис. (Ишонарли тўплам) 4 китоб. —Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1991 — 1996.
4. Джумаев А. “Узбекская классическая музыка Фитрата и борьба идей» «Центральная Азия и Кавказ». Центр политических исследований (Швеция)1997-2005
5. Иброхимов О. К семантике макомов *San at* 1998 № 1-3
6. Даукеева С. “Философия музыки Абу Насра Мухаммада Аль-Фараби”. Алма-Ата,2002
7. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. М.: 1990. с. 195 – 392.).
8. Платон. Соч. в 3 т. - М., 1971. Т. 3 ч. 1 - 246 с.
9. Баймухамедова Н. Алишер Навои о музыке. История и современность. Проблемы музыкальной культуры народов Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. М.: Музыка. 1972.
10. Кароматов Ф. Музыка народов Ср. Азии в мифах и легендах. Санъат № 2 / 99. с. 48.
11. Ташбаева Д. Эстетическое богатство и национальный колорит узбекских колыбельных песен. *San’at*. 1 / 2005.
12. Жабборов И.Ўзбек халқи этнографияси.-Т.:Ўқитувчи, 1994.-320
13. Умаров Э. Эстетика Т.: Ўзбекистон, 1995. 246 б.
14. Узбекская музыка на стыке столетий (xx-xxI вв)тенденции, проблемы. Т.2008, с. 200
15. Исаков, У. Т. (2022). ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, МАНБАЛАРИ ҲАМДА УНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1(1), 625-636.
16. Isaqov, U. (2022). ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖИНИНГ ИЖТИМОЙ ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИГА ДОИР. *Science and innovation*, 1(С7), 101-107.
17. Isakov, U. T. (2022). SOCIAL PHILOSOPHICAL GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF UZBEK MUSIC CULTURE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 589-594.